

Hodnotenie rizika
z použitia ractopaminu a iných beta-agonistov
u potravinových zvierat

Spracovala: MVDr. Diana Fülöpová

Bratislava
november 2008

OBSAH

	strana
1. Úvod	3
2. Farmakodynamika beta-agonistov a ractopaminu	3
3. Farmakokinetika beta-agonistov a ractopaminu	4
4. Toxicita beta-agonistov a ractopaminu	7
4.1 Akútna toxicita	7
4.2 Dlhotrvalé štúdie toxicity a karcinogenity	8
5. Hlavný účinok beta-agonistov	9
5.1 Kardiovaskulárny účinok	9
5.1.1 Pozorovania u ľudí	10
5.2 Vplyv beta-agonistov na krvné cievy	10
5.3 Pľúca	10
5.4 Zmeny správania sa	12
5.5 Rast svalovej hmoty	12
6. Detekcia rezíduí beta-agonistov	13
7. Legislatíva zaoberajúca sa stimulátormi rastu	14
8. Postoj EÚ k používaniu beta-agonistov	15
9. Záver	17
10. Zoznam použitých skratiek	18
11. Zoznam použitej literatúry	19

1 Úvod

Ractopamin (RCT) ako člen skupiny β -agonistov (β -agonistov) je schválený na používanie ako stimulátor rastu u potravinových zvierat vo viac ako 20 krajinách, vrátane USA, Kanady a nie je ani povolený, ani zakázaný v ďalších 150 krajinách. Téma používania ractopaminu u hospodárskych zvierat sa stala aktuálnou po tom, ako Čína zakázala dovoz bravčoviny z USA po tom ako boli zistené stopy RCT na amerických prepravných lodiach.

Takisto Taiwan zakázal dovoz bravčového mäsa z USA kvôli zisteným stopám ractopaminu. V Japonsku aj USA sú isté množstvá tohto beta-agonistu povolené, ale v Taiwane ako aj v EÚ nie je povolené žiadne množstvo tejto látky v mäse.

Beta-adrenergní agonisti teda pôsobia ako stimulátory rastu, ktorých používanie v Európskej únii bolo v roku 1996 zakázané Smernicou 96/22/EEC.

Sú to látky, ktoré napodobnením funkcie sympatického nervového systému ovplyvňujú množstvo pochodov v ľudskom tele. Vzhľadom k svojmu účinku na metabolizmus tukov a bielkovín sa niekedy priraďujú k dopingovej skupine anabolických látok.

Sú to antiastmatiká, teda preparáty na liečbu rôznych alergií a astmatických problémov. Tieto látky sú v športe zneužívané z dvoch dôvodov. A to pre svoj stimulačný efekt a pre anabolický účinok pri podaní vyšších dávok. Z tohoto dôvodu je najčastejšie pri dopingových kontrolách nachádzaný clenbuterol. Pre svoj anabolický účinok sú tieto látky zakázané aj v mimosúťažnom období. Pretože je aj medzi športovcami v súčasnej dobe určitý počet alergikov, bola stanovená pre ich účasť v športových súťažiach výnimka. Tá spočíva v povolení troch látok z tejto skupiny (salbutamol salmeterol a terbutalin) na inhalačnú aplikáciu s podmienkou, že túto liečbu dopredu ohlásia príslušnému antidopingovému orgánu.

2 Farmakodynamika beta-agonistov a ractopaminu

Ractopamin patrí do skupiny sympatomimetických amínov, ktoré uplatňujú svoj účinok na adrenergných receptoroch efektorových buniek inervovaných sympatikovým nervovým systémom. Podanie týchto adrenergných agonistov napodobňuje fyziologický účinok sympatoadrenálneho vylučovania.

Ractopamine je prerozdeľujúci zástupca, ktorý môže zvýšiť rast svalov. Môže ovplyvniť metabolizmus proteínov v rôznych svaloch. Beta -adrenoreceptoroví agonisti sa viažu na beta receptory na srdcovom a hladkom svalstve. Majú tiež dôležitý účinok na iné tkanivá, špeciálne na bronchiálne hladké svaly (relaxácia), pečeň (stimulácia glykogenolýzy), obličky (stimulácia uvoľňovania renínu). Beta-agonisti sa normálne viažu na norepinefrín uvoľnený sympatikovými adrenergnými nervami a na cirkulujúci epinefrín. Teda beta-agonisti napodobňujú účinok sympatikovej adrenergnej stimulácie pôsobiacej cez beta adernoreceptory. Prejavom účinku beta-agonistov je stimulácia srdca a systémová vazodilatácia. Arteriálny tlak môže stúpnuť, ale nie nevyhnutne, pretože pokles systémového cievneho odporu vyrovnáva zvýšenie srdcovej činnosti. Preto účinok na arteriálny tlak závisí na vzájomnom ovplyvňovaní sa srdca a cievnych beta-receptorov. Beta-agonisti spôsobujú zníženie beta-receptorovú reguláciu, ktorá obmedzuje ich terapeutickú účinnosť na krátku dobu. Beta-agonisti, pretože sú katecholamíny, majú nízku biodostupnosť, preto musia byť podávané intravenózne. (*Richard E Klabunde*).

Beta-agonisti pôsobia aj ako bronchodilatátory, ktoré otvárajú dýchacie cesty relaxáciou svalov okolo dýchacích ciest, ktoré sa môžu napnúť vplyvom astmy alebo COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Sú nazývané „agonisti“, pretože aktivujú beta-2 receptory vo svaloch okolo dýchacích ciest. Aktivácia beta-2 receptorov uvoľňuje svaly okolo dýchacích ciest a otvára ich.

Sú dva rozdielne druhy beta-agonistov, zoskupených podľa dĺžky účinku: krátkodobo pôsobiace a dlhodobo pôsobiace. Krátkodobo pôsobiaci beta-agonisti nastupujú rýchlo (do 3-5 minút), ale pôsobia len do 4 hodín. Ku krátkodobo pôsobiacim beta-agonistom patria: albuterol/salbutamol, bambuterol, fenoterol, isoetherin, isoproterenol, levanbuterol, metaproterenol, pirbuterol, trebutalin, ternalat.

Dlhodobo pôsobiaci beta-agonisti účinkujú okolo 12 hodín a sú považované za udržiavacie lieky. Podávanie týchto látok je relatívne nové, preto sú dostupné len dve látky: formoterol (Oxis, Foradil) a salmeterol (Serevent). Formoterol sa líši od salmetrolu v tom, že formoterol je krátko aj dlhodobo pôsobiaca substancia.

Bola zaznamenaná aktivita ractopaminu na beta₁ aj beta₂- adrenoceptoroch, aj keď bol asi 20 - krát aktívnejší na beta₁-adrenoceptoroch s väzobnou afinitou na gliové bunky potkanov. Táto selektivita je v kontraste so selektivitou beta-agonistov k beta₂-adrenoceptorom, ktoré sú účinné pri úprave rastu hlodavcov, ako sú clenbuterol alebo salbutamol. Navyše sa racemický ractopamin ukázal byť rovnako účinný, pokiaľ ide o (ED₅₀) pri beta₁-adrenergných účinkoch na srdce aj beta₂- adrenergnú bronchodilatáciu a relaxáciu maternicových svalov *in vitro*. Účinok bol submaximálny v srdcových preparátoch a maximálny v preparátoch z tracheálnych a uterinných svalov v porovnaní s isoproterenolom. (Williams *et al.*, 1989; Anderson *et al.*, 1993). Relatívny príspevok aktivácie beta₁- a beta₂-adrenoceptorov do spektra účinkov ractopaminu sa môže odlišovať rôznym pomerom subtypov beta-adrenoceptorov v rôznych tkanivách a druhoch. Beta₁- a beta₂-adrenoceptory sú zastúpené vo všetkých tkanivách, ale v rôznom pomere. Beta₁ sú predominantné v srdci (70-80% u ľudí, 72% u prasiat) a tukovom tkanive (75% u potkanov, 80% u prasiat), kým v kostrových svaloch (60% u prasiat), maternici (80% u ľudí) a pľúcach (65% u prasiat, 80% u ľudí alebo koní) sú väčšinou beta₂-adrenoceptory (Smith, 1998; Brodde, 1991; Mills, 2002; Abraham *et al.*, 2003; Mills *et al.*, 2003a, 2003b).

3 Farmakokinetika beta-agonistov a ractopaminu

V rámci činnosti Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre aditívne látky (JECFA) sa zvažovali štúdie na niektorých živočíšnych druhoch (potkany, psy, ošípané). Maximálna koncentrácia v plazme bola dosiahnutá 0,5-2 h po podaní. Polčas eliminácie bol 6-7 hodín.

V rámci tejto činnosti sa pripravil prehľad literatúry a predložených dát o farmakokinetike beta-adrenoceptorových agonistov u ľudí a laboratórných zvierat, zahrnúc štúdie významné pre orálne podanie. Údaje naznačili pre viaceré zlúčeniny a druhy rýchlu a rozsiahlu absorpciu z GIT (gastrointestinálny trakt), významný „first-pass“ metabolizmus, širokú distribúciu do tkanív a prednostne exkréciu močom. Najviac beta-adrenoceptorových agonistov má nízku lipofilitu pri fyziologickom pH. Metabolizmus ktoréhokoľvek adrenoceptorového agonistu je podobný vo všetkých študovaných druhoch a hlavné rozdiely sú skôr kvantitatívne ako

kvalitatívne. Beta-adrenoreceptoroví agonisti s halogenovaným aromatickým jadrom (clenbuterol) sú metabolizované oxidatívnymi a konjugatívnymi cestami a majú dlhú životnosť v plazme. Beta- adrenoreceptoroví agonisti s hydroxylovaným aromatickým jadrom sú metabolizované výlučne konjugáciou a majú krátky polčas eliminácie. Farmakokinetické dáta naznačujú, že rezíduá halogenovaných phenethanolaminových beta- adrenoreceptorových agonistov, obsahujúce väčšie množstvo rodičovskej substancie majú vyššiu orálnu biodostupnosť a relatívne pomalší čas eliminácie, a teda väčšiu orálnu účinnosť ako rezíduá hydroxylovaných beta-adrenoreceptorových agonistov. (*Fritz R. Ungemach*).

Phenethanolamin-beta-adrenergní agonisti zdieľajú spoločnú štrukturálnu charakteristiku, ktorá upravuje ich biologickú aktivitu v beta receptoroch a ich farmakokinetické vlastnosti. Na vyvolanie účinku beta agonistu musí tento obsahovať šesť členný aromatický prstenec pripojený na beta uhlík so substituentmi (hydroxylová skupina alebo halogény). Podľa ich substituentov na arylom prstenci sa beta agonisti radia do 5 skupín: (1) katecholamíny (norepinephrine, epinephrine, isoproterenol, dobutamine); (2) resorcinoly (fenoterol, terbutaline); (3) saligeniny (salbutamol, salmeterol) a (4) jednoduché fenoly (ractopamine, ritodrine); a (5) halogenované haloanilíny (clenbuterol, mabuterol).

Beta agonisti iné než katecholamíny sú všeobecne rozsiahlo absorbované z gastrointestinálneho traktu (GIT) počas 1-3 hodín. Hoci väčšina beta agonistov je dobre absorbovaná, nezmenené molekuly nie sú rovnomerne dostupné pre všetky cieľové tkanivá po absorpcii. Iné ako katecholamíny sú všeobecne a rýchlo absorbované z GIT. Bola zistená väčšia biodostupnosť u nezmenenej látky pre halogénované phenethanolamíny.

Odhladnuc od látok rozpustných v tukoch (clenbuterol), väzba beta-agonistov na plazmové proteíny je minimálna.

Všetci beta-agonisti sú široko distribuovaní do orgánov. Rádioaktívne rezíduá sú všeobecne najviac koncentrované v exkretoričných orgánoch. Pri fyziologickom pH veľká väčšina molekúl akéhokoľvek beta-agonistu existuje v protónovej forme, ktorá sa nerozkladá v tukovom tkanive. Vyššia lipofilita voľných báz clenbuterolu môže spôsobiť jeho vyššiu akumuláciu v tuku v pomere k hydroxylovaným beta-agonistom.

Distribúcia ractopaminu do tkanív bola dokázaná v štúdiu s ošípanými a hovädzím dobytkom (HD). Ošípané boli kŕmené krmivom s prídavkom ractopaminu 30 mg/kg krmiva počas 4, 7 a 10 dní. 12 hodín po poslednej medikácii bola zistená merateľná hladina rezíduí v pečeni, obličkách a svaloch. Nedetegovateľné rezíduá v tuku svedčia o slabej lipofilitate ractopaminu. Ustálenú hladinu dosiahli rezíduá po 4 dňoch od začiatku medikácie. Neextrahovateľné rezíduá tiež dosiahli ustálenú hladinu po 4 dňoch a predstavovali 26-29 % a 15-16 % u celkových rezíduí v pečeni a obličkách (*Dalidowicz et al., 1985*).

Čas požadovaný na dosiahnutie ustálenej hladiny rezíduí ractopaminu u hovädzieho dobytku kŕmeného krmivom medikovaným ractopaminom bol 4 dni v obličkách a 7 dní v pečeni od začatia medikácie. Nedetegovateľné rezíduá v tuku svedčia o slabej lipofilitate ractopaminu. Neextrahovateľné rezíduá tiež dosiahli ustálenú hladinu po 4 dňoch a predstavovali 12,7 % 14,2 % z celkovej rádioaktivity a boli štatisticky rovnaké pre všetky časy dávkovania (*Dalidowicz & Thomson, 1988*).

Nie všetci beta-agonisti sú metabolizovaní rovnakým spôsobom. Schéma chemickej substitúcie v aromatickom prstenci je hlavným faktorom v určovaní cesty metabolizmu.

Trimonoglukuronidivé metabolity ractopaminu označené ako A, B, C a D boli identifikované ako dikonjugát kyseliny glukurónovej ractopaminu v moči, pečeni a obličkách potkanov, psov, prasiat a hovädzieho dobytku. V metabolite D, glukurónová kyselina je pripojená na obidva hydroxyfenilové prstence. Dva minoritné metabolity označené ako E a F neboli identifikované. Chromatografické profily rádioaktívnych extraktov moču a pečene z potkanov, psov, prasiat a hovädzieho dobytku vzhľadom k ractopaminu boli kvalitatívne, ale nie kvantitatívne podobné. Aj keď metabolity reprezentujú väčšinovú frakciu rezíduí u laboratórnych zvierat, bolo uzavreté, že potkany a psy v štúdiách toxicity boli vystavené takým istým metabolitom aké boli nájdené u prasiat a hovädzieho dobytku. Výsledky štúdie so 6 dobrovoľníkmi, ktorým bol podaný ractopamin v dávke 40 mg naznačili podobnú farmakokinetiku a biotransformáciu u ľudí ako u zvierat (*Dalidowicz & Babbitt, 1986; Dalidowicz, 1986a; Dalidowicz, 1986b*).

V štúdiách na potkanoch, psoch, prasatách a hovädzom dobytku kŕmených potravou s prídavkom ractopaminu, boli identifikované 4 metabolity ako dikonjugáty kyseliny glukurónovej. Konjugácia hydroxylových skupín a v obidvoch aromatických jadrách naviazaných na metanol a fenol naviazaný na dusík nebola špecifická. Po 6 hodinách u potkanov a psov a po 12 hodinách u ošípaných a hovädzieho dobytku nezmenený ractopamin reprezentoval z celkových extrahovateľných a detegovateľných rezíduí 40 % u potkanov, 14 % u psov, 52 % u prasiat a 13-16 % u hovädzieho dobytku v pečeni a 21 % u potkanov, 29 % u psov, 28-30 % u prasiat a 14 % u HD v obličkách. Po 24 a 72 hodinách pôvodný ractopamin predstavoval 14,1 % a 3,6 % v pečeni a 27,5 % a 3 % z celkových rezíduí v obličkách ošípaných. Ostatné rezíduá boli pokladané za súhrn konjugátov ractopaminu. Chromatografický profil u všetkých skúšaných zvierat bol podobný. U laboratórnych zvierat bolo zastúpenie metabolitov vyššie ako rezíduí. Štúdia dokázala, že moč laboratórnych zvierat liečených ractopaminom obsahoval tie isté 4 metabolity, ako boli nájdené vo svaloch ošípaných, teda metabolizmus ractopaminu je rovnaký u laboratórnych zvierat ako u potravinových (*Dalidowicz, 1986a, 1986b; Dalidowicz & Babbitt, 1986; Dalidowicz, 1987; Dalidowicz, 1989; Smith, 1998*).

V žlči potkanov medikovaných ractopaminom per os bolo zistených minimálne 7 rôznych metabolitov. Štyri hrubé frakcie predstavovali 76 % rádioaktivity v žlči (*Smith et al., 1995*).

V moči bolo iba minimálne množstvo pôvodného ractopaminu. Ošípané vylúčili po jednej dávke 4-16 % rodičovskej látky. Po opakovanom podávaní sa množstvo zvýšilo na 36-85 %. U potkanov po intraperitoneálnej injekcii 9 mg/kg ž. h. v moči bolo 22,6 % z celkovej rádioaktivity, kým len 1,9 % pripadlo na pôvodnú látku a po podaní per os to bolo 9,9 mg/kg ž. h. Väčší pomer pôvodnej látky v moči po parenterálnom podaní než po perorálnom podaní naznačuje, že pečeň a črevo hrajú dôležitú úlohu pri biotransformácii ractopaminu po orálnej aplikácii. Teda, hoci je dobre absorbovaný z GIT, systémová dostupnosť pôvodnej látky je redukovaná kvôli významnému „first-pass“ metabolizmu (*Smith, 1998*).

4 Toxicita

4.1 Akútna toxicita

Akútna toxicita ractopaminu bola študovaná na laboratórnych zvieratách - myšiach, potkanoch, psoch a opíciach.

Laboratórnym myšiam a potkanom bol podávaný ractopamin per os v dávkach 0-157 mg/kg ž. h./deň počas 90 dní. Prejavy toxicity boli zvýšenie hmotnostných prírastkov, zvýšenie hmotnosti srdca, zníženie hmotnosti pečene a sleziny a zníženie využitia krmiva pri zvýšenej spotrebe. Takisto bola pozorovaná tachykardia počas celého trvania liečby bez zjavnej nočnej bradykardie. Po inhalácii ractopaminu v dávke 0, 0.38, 1.69, alebo 23.8 ractopamin hydrochloridu/m³ sa zrýchlil tep vo všetkých skupinách. Subchronické podávanie ractopaminu zhoršilo zdravotný stav laboratórnych zvierat. Diéta podávaná ošípaným v dávke 0, 0.6, 3, alebo 15 mg/kg ž. h. počas 56 dní spôsobila biochemické a hematologické zmeny (*Williams, 1987c*).

Nasledovná tabuľka stručne sumarizuje krátkodobú toxicitu ractopaminu.

Tabuľka Sumarizácia krátkodobej toxicity ractopaminu

Druh (kmeň)	Trvanie (cesta podania)	Dávka (mg/kg ž. h./deň)	NOEL (mg/kg ž. h./deň)	Rozhodujúci účinok
Myši (B6C3F ₁), 10 z každého pohlavia v skupine	3 mesiace (orálne)	0, 25, 125, 1250	Neidentifikovaný	Výrazné zvýšenie hmotnostných prírastkov u samcov v strednej a najvyššej triede. Samce a samice v najvyššej dávke vykazovali nárast hmotnosti srdca. Pokles hmotnosti semenníkov vo všetkých dávkach.
Potkany (Fisher 344) 20 z každého pohlavia v skupine	90 dní (orálne)	Samce: 0, 1.3, 13, 153	Samce 1.3	Pokles hmotnosti maternice a sleziny, mierne cytoplazmatické zmeny hnedého tuku v stredných a najvyšších dávkach. Zvýšený príjem krmiva a zníženie využitia krmiva pri najvyššej dávke.
		Samice: 0, 1.4, 14, 157	Samice 1.4	
Opice (rhesus), 3 z každého pohlavia v skupine	6 týždňov (orálne)	0, 0.25, 0.5, 4	Nestanovené kvôli prebiehajúceho hodnoteniu väzby na beta-adrenergne receptory na srdci a na pľúcach	Denná tachykardia, min. 30 min po podaní dávky ostala zvýšená počas celej liečby bez nočnej bradykardie viditeľnej u všetkých ostatných skupín.

4.2 Dlhotrvajúce štúdie toxicity a karcinogenity

V celoživotnej štúdii s myšami kŕmenými 21 mesiacov dávkou 0, 0.02 %, 0.1 % alebo 0.6 % bol hodnotený onkogénny potenciál ractopaminu. Výsledky analýzy plazmy potvrdili systémové vystavenie ractopaminu pomerné k dávke u oboch pohlaví.

Myši boli denne sledované, podrobne klinicky hodnotené a vážené. Hodnotila sa aj spotreba krmiva. Vzorky krvi na chemické a hematologické skúšky boli odoberané od umierajúcich a slabých jedincov, nakoniec od všetkých, ktoré prežili na konci pokusu pred pitvou. Prežilo viac ako 50 % zvierat okrem skupín s najvyššou dávkou ractopaminu. Tieto výsledky naznačujú, že najvyššia koncentrácia v potrave prekročila tolerované maximum u oboch pohlaví.

Nárast mortality pri najvyššej dávke sa dal pripísať väčšej vážnosti kardiomyopatie. Pri dávke ractopaminu 0.1 %, histopathologická závažnosť kardiomyopatie bola mierne zvýšená. Pokles hmotnosti súvisiaci s dávkou, hmotnostné prírastky a využitie krmiva spojené so zvýšenou spotrebou krmiva boli najviac viditeľné u samcov v najvyššej skupine, vyskytli sa aj očakávané prejavy po expozícii vysokými hladinami sympatomimetických amínov s termogénnymi vlastnosťami. Žiadne ďalšie klinické abnormality spojené s ractopaminom neboli zaznamenané.

Vyskytli sa mierne rozdiely v hematológii (mierny nárast počtu erytrocytov súvisiaci s dávkou, hemoglobínu a objem erytrocytovej frakcie), chemické parametre (stredný nárast dusíka v moči) v liečenej skupine nesúviseli a neboli klinicky závažné. Nebol pozorovaný výskyt nádorov u oboch pohlaví, okrem výskytu uterinných leiomyómov súvisiacich s dávkou u 1 myši zo skupiny 0 %, u 5 myší zo skupiny 0.02 %, u 8 myší zo skupiny 0.1 % a 10 myší zo skupiny 0.6 %. Všetky s liečbou súvisiace prejavy chronickej toxicity vrátane tumorogenity boli pripísané beta-adrenergnému potenciálu ractopaminu. NOEL bola 25 mg/kg ž. h./deň pre samce na základe zmeny spotreby krmiva a telesnej hmotnosti (*Williams, 1998a*). U samíc nebola NOEL vypočítaná. Použitá bola BMD (benchmark dose - alternatívna metóda výpočtu NOEL) vzhľadom na nárast vzniku leiomyómu v maternici súvisiaci s dávkou.

N-methylpyrrolidone (NMP) bol nedávno posudzovaný FDA v USA kvôli jeho možnému karcinogénnemu potenciálu. FDA pokladá NMP za schopný tvoriť nádory u myší a narastajú obavy, že by mohol byť karcinogénny aj pre ľudí. Tieto obavy sú založené na publikovanej štúdii Malley et al., 2000. Po podaní dávky NMP 7200 ppm sa vyskytli hepatocelulárne adenómy a karcinómy súvisiace s dávkou. Tumory sa vyskytli len u samíc a pri najvyššej podanej dávke. Aj napriek tomu, že ide o excipient (pomocnú látku), ktorý je v lieku prítomný len vo veľmi malých množstvách, sú obavy z jeho karcinogénneho potenciálu. Preto by nemal byť prehliadaný ani potenciál ractopaminu tvoriť leiomyomy na materniciach myší.

V jednej štúdii ractopamin preukázal klastogénnu aktivitu pri absencii aj prítomnosti matabolickej aktivácie (*Akhurst, 1995*).

Výbor JECFA na svojom 40. zasadnutí zväzil dvojgeneračnú reprodukčnú a vývojovú štúdiu u Sprague-Dawley potkanov liečených ractopaminom. Vážna embryotoxická a mierna teratogénna odpoveď boli pozorované len v najvyššej skupine 150 mg/kg ž. h./deň, v ktorej tiež bola zaznamenaná toxicita matiek. NOEL bola 15 mg/kg ž. h./deň (*Williams & Hoyt, 1987; Annex 1, reference 105*).

Aj keď nie všetky štúdie potvrdzujú genotoxicitu a embryotoxicitu, už je tu náznak podobnej aktivity, a preto je dôležité zvážiť, či sa bude ractopamin podávať potravinovým zvieratám.

5 Hlavný účinok beta-agonistov

5.1 Kardiovaskulárny účinok

Tachykardia, pokles krvného tlaku a príležitostná palpitácia sú všeobecné príznaky systémovo podávaných beta-agonistov, ktoré sú klinicky najzávažnejšie. U pacientov bez srdcových ochorení beta-agonisti zriedka spôsobia výrazné arytmie alebo myokardiálnu ischémiu. U pacientov s tvoriacim sa arteriálnym ochorením alebo predtým existujúcou arytmiou je riziko väčšie. Poruchy rytmu sa môžu vyskytnúť častejšie pri fenoterole ako pri albuterole. Používanie trebutalinu vyústilo do nesprávneho rytmu, ale nie do klinickej arytmie. Riziko kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov sa tiež zvyšuje u pacientov užívajúcich monoamin oxidázové inhibítory alebo tricyklické antidepresíva. Obavy, že beta-agonisti vo vysokých dávkach zvýšia úmrtnosť astmatikov na zlyhanie srdca nebola celkom vyvrátená (Hoffman, 2001; Sears, 2002).

Bola prevedená séria špeciálnych štúdií na zistenie kardiovaskulárnych účinkov u psov, opíc a ľudí.

V štúdií, ktorú podporil Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre aditívne látky na svojom 40. zasadnutí boli psy plemena beagle perorálne medikované dávkami ractopaminom 0.112, 0.224, alebo 5.68 mg/kg ž. h./deň počas 1 roka. NOEL nebola stanovená presne kvôli výskytu kardio stimuláčnych a kožných efektov. Nakoniec bola NOEL stanovená na 0,35 mg/kg ž. h. (Williams, 1987b; Annex 1, reference 105).

V GLP štúdií boli anestezované psy medikované intravenózne dávkou 35 µg/kg. Tep sa zvýšil asi o 65 % počas 10 minútovej infúzie. Do 30 minút klesol o polovicu a ostal na úrovni 25 % po 40 minútach. Pokles arteriálneho tlaku bol sprevádzaný zvýšením tlaku pulzu (pulse pressure) ako relatívne väčšej redukcie diastolického tlaku oproti systolickému.

Systémový kardiovaskulárny účinok zahŕňal tachykardiu a periférnu vazodilatáciu. Napriek sprievodnému zvýšeniu výkonu srdca, hodnota periférnej vazodilatácie bola dostatočná na vyvolanie poklesu priemerného arteriálneho tlaku. Výkon srdca sa zvýšil ako výsledok nárastu tepu srdca aj napriek poklesu nárazu v ľavej predsieni. Pokles nárazového objemu bol sprevádzaný inými zmenami sily prúdu krvi v aorte s nárastom kontraktility ľavej komory srdca. Toto zahŕňalo nárast vrcholu prúdenia a skrátenie trvania času vytlačania krvi (Williams & Stone, 1987b).

V inej štúdií boli psy kŕmené dávkami ractopaminu 0, 2, 50, a 125 µg/kg ž. h. Dávka 2µg/kg bola zvolená preto, že je vyššia ako predpokladaná dávka zjedená človekom po konzumácii 125 g obličiek z liečenej ošípanej. Dávky 50 a 125 µg/kg boli zvolené preto, lebo spôsobujú stredné a silné nežiaduce účinky. Ractopamin spôsobil s dávkou súvisiace zrýchlenie tepu a zosilnenie kontrakcií ľavej komory. Najsilnejšie príznaky sa vyskytli 2 hodiny po podaní dávky - zrýchlenie tepu o 40 až 80 úderov za min pri 50 a 125 µg/kg. Zosilnenie kontrakcií ľavej komory bolo zaznamenané počas 6 hodín po podaní. U oboch vyšších dávok bol zaznamenaný pokles systolického aj

diastolického tlaku počas 6 hodín po podaní. Dávka 125 μ g/kg znížila aj tlak v aorte. EKG neindikoval výrazné zmeny. NOEL bola stanovená na 2 μ g/kg.

Liečba ractopaminom dávkou 50 a 125 μ g/kg spôsobila tachykardiu, zosilnenie kontrakcií ľavej komory a pokles systémového tlaku krvi (*Sarazan a kol., 1993*).

5.1.1 Pozorovania u ľudí.

Beta-agonisti sa viažu na beta-adrenoreceptory na nodusoch (miesta prenosu vzruchov na srdci). Aj keď na srdci sú β_1 aj β_2 receptory, dominantnú funkciu majú β_1 receptory. Tieto receptory primárne viažu uvoľnený norepinefrín alebo cirkulujúci epinefrín. Beta-adrenoreceptory sa spájajú s Gs proteínmi, ktoré aktivujú enzýmy a tie spôsobujú zvýšený prestup vápnika (Ca) do buniek. Zvýšený prestup vápnika do buniek zvyšuje uvoľňovanie Ca sarkoplazmatickým retikulom do srdca. Tieto účinky zvyšujú kontraktilitu srdca. Aktivácia Gs proteínov tiež zvyšuje počet úderov srdca otvorením iónových kanálov zodpovedných za udávanie rytmu v sinoatriálnom node. Účinok beta-agonistov na srdce je zvyšovanie pulzu, kontraktility, vedenie rýchlosti a pomeru relaxácie.

5.2 Vplyv beta-agonistov na krvné cievy

Hladké svaly v cievach majú β_2 receptory, ktoré sú aktivované norepinefrínom alebo epinefrénom. Ako na srdci, aj na cievach sa spájajú s Gs proteínmi, ktoré stimulujú tvorbu cAMP (cyklického adenosínmonofosátu). Aj keď cAMP zvyšuje kontrakciu myocytov, v cievnych svaloch spôsobuje relaxáciu. Nárast intracelulárneho cAMP spôsobený beta-agonistami inhibuje myozínu podobnú kinázu produkujúcu nižšiu kontraktilnú silu.

5.3 Pľúca

Aktivácia β_2 receptorov na pľúcach spôsobuje bronchodilatáciu

Kontroverzne, použitie inhalačných beta-agonistov sa datuje od ich uvedenia ako liečiv na liečbu astmy. Ich účinnosť ako bronchodilatátorov nie je spochybňovaná, ale vyskytla sa obava, že môžu zhoršovať astmu, ak sú používané pravidelne a že nadmerné používanie môže zvýšiť riziko úmrtia na astmu. Päť rokov sledovania príznakov naznačuje, že pravidelné používanie fenoterolu zhoršuje kontrolu nad astmou. Nemáme potvrdzujúce dôkazy, že tento účinok fenoterolu je skutočný alebo sa oň delí s ostatnými beta-agonistami. Zostáva spochybnené, či dokumentovaný súvis medzi nadmerným používaním beta-agonistov a úmrtím na astmu je skutočný alebo falošný. Je nesporný fakt, že nadmerné používanie beta-agonistov astmatikmi naznačuje zvýšenie rizika úmrtia na astmu a naznačuje potrebu klinických lekárov radiť pacientom liečeným anti-inflamatórnymi látkami. Našťastie, hoci sú oprávnené obavy z možných dôsledkov vývoja znášateľnosti, nie bronchodilatačného účinku beta-agonistov, je malý dôkaz, že bežné dávky beta-agonistov (vrátane salmetrolu) dostupné v USA sú škodlivé pre astmatických pacientov.

Kontroverzná otázka je, či úžitok z krátkodobého používania je oprávnený s ohľadom na ich možnú dlhodobú systémovú toxicitu (*Fahy, J.V., Boushey, A.*).

Hoci používanie inhalačných kortikosteroidov (ICS) je spojené so znížením rizika hospitalizácie kvôli astme, dopad ICS na riziko hrozby zhoršenia je menej jasný. Inhalační beta-agonisti (IBA) boli spájaní so zhoršením zdravotného stavu

a hospitalizáciou astmatikov podobne ako aj s nutnosťou intubácie a umelej ventilácie u dospelých astmatikov (*M.D. Eisner, T.A. Lieu, F. Chi, A.M. Capra, G.R. Mendoza, J.V. Selby a P.D Blanc*).

Výsledky epidemiologických štúdií naznačili možnosť nepriaznivého spojenia medzi dlhším používaním beta-agonistov a ťažkými astmatickými záchvatmi. Boli dôkazy naznačujúce, že pravidelné užívanie beta-selektívnych agonistov spôsobuje hyperreaktivitu bronchov a zhoršenie kontrolovateľnosti ochorenia. Beta-agonisti s dlhým účinkom nespôsobili zvýšenú reakciu u dospelých. Zistenia u astmatikov svedčia o tom, že pravidelné používanie zvyšuje alergickú odpoveď (skorú aj oneskorenú) zvýšeným uvoľňovaním mediátorov, naznačujúc schopnosť spôsobiť alergický zápal dýchacích ciest (*Hoffman, 2001; Sears, 2002*).

Beta adrenergní agonisti ovplyvňujú bronchodilatáciu a sú predpisované na liečbu symptómov astmy. Clenbuterol a ostatní beta-2 agonisti ostávajú v tele dlhšie ako iné látky tejto skupiny (polčas eliminácie je 27 hodín, úplná eliminácia je 5 dní). Barniston, McLean, Beynon a Goldspink zistili, že malé dávky clenbuterou vyvolávajú rast svalovej hmoty bez smrti myocytov. Výrazný rast svalov bol pozorovaný za súčasného podávania proteínov (tento anabolický efekt je využívaný kulturistami a atlétmi). Autori štúdie zistili, že sa zmenila hustota mitochondriálnej hmoty a obsah glykogénu. Bola zmenená aj koncentrácia enzýmov. Clenbuterolom vyvolaný nárast svalovej hmoty je sprevádzaný kvalitatívnymi zmenami svalových proteínov, čo musí byť zvážené pri navrhovaní používania týchto látok na liečbu.

V sérii *ex vivo* experimentov s použitím ľudského pľúcneho tkaniva spôsobila inkubácia s beta-agonistom albuterol rezistenciu dýchacích ciest k uvoľňujúcemu účinku po neskoršom podaní iného beta-agonistu. Toto je dôležité, pretože dlhodobé podávanie beta-agonistov vyvoláva rezistenciu, ktorá by mohla viesť ku zvýšeným exacerbáciám a predĺženiu času hospitalizácie. (*Michael Smith*). V tejto štúdií údaje naznačujú, že kombinácia beta-agonistov so steroidmi predchádza alebo anuluje stratu citlivosti k beta-agonistom.

Cieľom klinickej skúšky bolo zistiť, či predĺžené intravenózne podávanie salbutamolu (albuterolu) urýchli odpudnutie alveolárneho edému u dospelých pacientov s akútnym poškodením pľúc (acute lung injury (ALI)) alebo so syndrómom akútnej respiračnej tiesne (acute respiratory distress syndrome (ARDS)).

Po intravenózne aplikácii salbutamolu $15\mu\text{g kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$ alebo placebo počas 7 dní bolo primárnym cieľom zmerať množstvo extravaskulárnej pľúcnej tekutiny na 7. deň. Pacienti v skupine liečenej salbutamolom mali výrazne menej tekutiny v pľúcach na 7. deň ako pacienti v placebo skupine. Aj keď je potrebný ďalší výskum, štúdia potvrdila účinnosť a bezpečnosť intravenózneho podávania salbutamolu pri syndróme ALI/ARDS. Primárnym výsledkom bola redukcia extravaskulárnej pľúcnej tekutiny ELVW (extravascular lung water) u liečených pacientov na 7. deň od zahájenia liečby. Druhým výsledkom bol dosiahnutý stav poškodených pľúc, ustálený tlak v pľúcach na 7. deň liečby a dni bez použitia respirátora do 28. dňa. Bezpečnosť a tolerancia boli sledované zaznamenávaním ECG (elektrokardiogram), hemodynamickej, elektrolytovej a acidobázickej rovnováhy (*Gavin D. Perkins, Daniel F. McAuley, David R. Thickett and Fang Gao*).

5.4 Zmeny správania sa

Pocity úzkosti, nepokoj a strach boli tiež zaznamenané ako vedľajšie účinky po použití rôznych beta-agonistov, konkrétne po orálnej alebo parenterálnej liečbe. V klinických štúdiách s ractopaminom sa u 4 pacientov vyvinuli príznaky stimulácie CNS. Nie je jasné, či sa po dlhodobej liečbe vyvinie tolerancia k týmto účinkom (*Annex 1, reference 105; Hoffman, 2001*).

Od potvrdenia FDA v roku 1999, že ractopamin má u výkrmových prasiat vplyv na znásobenie svalovej hmoty a zníženie podielu tuku, vzniklo podozrenie, že ošípané, ktorým bol ractopamin podávaný sú „hyperaktívne“, viac citlivé na transportný stres. 24 skupín prasníc bolo monitorovaných 4 týždne. Sledovalo sa správanie počas rutinného zaobchádzania a váženia. Odoberali sa vzorky krvi, zaznamenával sa rytmus srdca v domovskom ustajnení a po transporte. Ošípané kŕmené ractopaminom boli viac aktívne, viac čulé, menej času strávili ležaním, tiež strávili viac času pri kŕmidlách. Bolo náročnejšie s nimi manipulovať, preto sa s nimi zaobchádzalo hrubo. Tep srdca bol zvýšený počas celých 4 týždňov. Ractopaminom kŕmené zvieratá mali počas celého pokusu zvýšenú hladinu katecholaminu, kortizol ostal nezmenený. Výsledkom štúdie bolo, že ractopamin v potrave ošípaných ovplyvňuje ich správanie, zvyšuje stres počas transportu, znižuje pohodu, zvyšuje prácnosť pre personál a potenciálne znižuje kvalitu mäsa (*Marchant – Forde Jeremy , Lay Donald*).

5.5 Rast svalovej hmoty

Nežiaduce účinky desenzitizácia beta-adrenoreceptorov alebo svalov, alebo prispôbenie sa centrálnemu nervovému systému sú minimalizované nízkymi terapeutickými dávkami beta-agonistov. Takéto účinky neboli zaznamenané pri NOEL stanovenej v toxikologických štúdiách na laboratórnych zvieratách ani na ľuďoch po liečbe ractopaminom (*Hunt, 1994; Hoffman, 2001; Sears, 2002*).

Beta-adrenergní agonisti zvyšujú nárast svalových proteínov a potláčajú tučnenie, keď sú skrmované potraviny produkujúcimi zvieratami. U rastúcich potravinových zvierat anabolická odpoveď kostrových svalov na beta-adrenergných agonistov je závislá od esenciálnych aminokyselín v potrave. Pretože skrmovanie beta-adrenergných agonistov zvyšuje rast svalov a potláča ukladanie tuku, toto prerozdelenie môže viesť k sústavnej požiadavke živín, aby bol efekt pozitívny. Kostrové svalstvo je dynamické tkanivo, preto nárast svalových proteínov by mal byť výsledkom zvýšenej syntézy proteínov alebo zníženej degradácie proteínov alebo oboje. Mechanizmus účinku beta-adrenergných agonistov zvyšujúci nárast svalovej hmoty nie je celkom jasný. Bola zaznamenaná zvýšená syntéza proteínov, ale v inej štúdii bola nezmenená. Ractopamin zvyšuje rýchlosť syntézy svalových proteínov prasiat pri podávaní 16 % hrubého proteínu v kukurično - sójovej diéte. Zvýšená rýchlosť syntézy bola spojená s viac ako dvojnásobným množstvom mRNA kódujúcej myofibrilárny svalový proteín. Tieto výsledky naznačujú, že ractopamin stimuluje ukladanie svalových proteínov (*P.T.Anderson, W.G.Helferich, L.C.Parkhill, R.A.Merkel, W.G.Bergen*).

Ďalším beta-agonistom je zilpaterol, ktorý je schválený v Mexiku a Južnej Afrike. Je to nový produkt na trhu, ktorý zlepšil priemerný denný prírastok o 28 % počas posledných 6 týždňov výkrmu býkov. Na základe dávky energie u kontrolných býkov, priemerný denný prírastok hmotnosti bol 99 % z očakávaného prírastku. Zilpaterolom kŕmené býky mali hmotnostné prírastky o 29 % vyššie ako sa očakávalo. Zilpaterol

zvýšil hmotnosť jatočného tela o 4.5 % , percento hnoja o 3,6 % a veľkosť najdlhšieho chrbtového svalu (musculus longissimus dorsi) o 2,7 %. Neboli ovplyvnené obličky, srdce, panvový tuk, hrúbka tuku, ani pomer prerastenosti mäsa tukom. Keď to upravíme na konštantnú hmotnosť jatočného tela, zilpaterol zvýšil prvotnú výťažnosť o 1,7 %, výťažnosť vykosteného mäsa o 2.9 % a maloobchodný zisk o 3,2 %.

6 Detekcia rezíduí beta-agonistov

Hybridné bunkové línie boli vyprodukované na sekréciu monoklonálnych protilátok, aby sa viazali na ractopamine, účinne ho detegovali a kvantitatívne stanovili stopové množstvá ractopaminu vo vzorkách hlavne zvieracích tkanív, telesných tekutín a potravinách živočíšneho pôvodu od hladiny 1 ng/mL a nižšie. Tieto monoklonálne protilátky majú byť využité na detekciu a kvantitatívne stanovenie stopových množstiev vo vzorkách, špeciálne zvieracích tkanív, telesných tekutín a potravinách živočíšneho pôvodu (*Shelver, Weili L, Smith, David J.*).

Ractopamin HCl je β -adrenergné agens podporujúce tvorbu chudého svalstva schválené na používanie u ošípaných. Deplécia (znižovanie hladiny) ractopaminu v tkanivách a eliminácia ractopaminu a jeho metabolitov v moči je predmetom záujmu na odhalenie off-label použitia. Cieľom štúdie bolo odmerať hladinu rezíduí ractopaminu v pečeni a obličkách dobytka, oviec a kačíc po liečbe krmivom s obsahom ractopaminu počas 7 dní (ovce, kačice) a 8 dní (hovädzí dobytok) a stanoviť znižovanie hladiny ractopaminu z moču hovädzieho dobytka a oviec. Zvieratá boli utrácané na 0., 3.a 7. deň. Vzorky moču boli odoberané ovciam a hovädziemu dobytku denne. Koncentrácia ractopaminu v tkanivách bola stanovovaná presne určenou metódou (schválená FDA) pre ractopamin v tkanivách ošípaných. Analýza moču bola vykonaná HPLC metódou pred aj po hydrolýze konjugátov. Neboli zistené žiadne rezíduá v tkanivách kačíc. Rezíduá v pečeni oviec boli priemerne 24,0 ppb a 2,6 ppb po 0 a 3 dňoch po skončení liečby. Po 7 dňoch bola hladina rezíduí nižšia ako LOQ (2,5 ppb). Rezíduá v obličkách oviec boli 65,1 ppb a nedetegovateľné 0, 3 a 7 dní po skončení liečby. Rezíduá v pečeni hovädzieho dobytka boli 9,3 ppb a 2,5 ppb a nedetegovateľné po 0, 3 a 7 dňoch od skončenia liečby. V obličkách boli rezíduá 97,3 ppb a 3,4 ppb a nedetegovateľné v rovnakom čase. Koncentrácia pôvodného ractopaminu v moči oviec bola $9,8 \pm 3,3$ ppb na deň 0 a pod LOQ (5 ppb) po viac ako 2-dňoch. Po hydrolýze konjugátov bola koncentrácia ractopaminu $5,272 \pm 1,361$ ppb v deň 0 a 178 ± 78 ppb v deň 7. Koncentrácia ractopaminu v moči hovädzieho dobytka bola od $164 \pm 61,7$ ng/mL v deň 0 a pod LOQ (50 ppb) v deň 4. Po hydrolýze konjugátov v moči hovädzieho dobytka bola koncentrácia ractopaminu od $4,129 \pm 2,351$ ppb v deň 0 a pod LOQ v deň 6. Tieto údaje naznačujú, že po hydrolýze konjugátov by ractopamin mohol byť detegovateľný až 7 dní po poslednej expozícii ractopaminom u oviec a 5 dní u hovädzieho dobytka (*SMITH D. J.; SHELVER W. L.*).

Ractopamine v minulosti hodnotil JECFA (40. stretnutie). V tom čase Výbor skonštatoval, že rezíduá ractopaminu, ako sa zdalo, majú slabý toxický potenciál a že zaznamenané účinky boli také, ako sa očakávalo od beta-agonistov. Ractopamin teda mohol byť hodnotený na základe jeho NOEL (no-observed-effect level) pre farmakologický účinok. Keďže takáto NOEL nemohla byť určená, Výbor nebol schopný v tom čase stanoviť ADI (acceptable daily intake). Pred revíziou zlúčeni

výbor chcel vidieť ďalšie dôkazy a argumenty, aby si uvedomil nedostatok údajov o genotoxicite, karcinogenite, farmakológii a údajov od ľudí. Používanie ractopaminu bolo povolené v 22 krajinách. V roku 2003 bol ractopamin schválený na používanie u hovädzieho dobytku v USA. V Európskej únii je používanie beta-adrenoreceptorových agonistov len u potravinu produkujúcich zvierat zakázané od roku 1996, okrem ich použitia na tokolýzu u kobýl a kráv a na bronchodilatáciu u kobýl (*Fritz R. Ungemach*).

7 Legislatíva zaoberajúca sa stimulátormi rastu.

Smernica Rady 96/22/ES

z 29. apríla 1996

o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta agonistov pri chove dobytku, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS.

Členské štáty Európskej únie sú povinné dodržiavať nariadenia tejto smernice, ktorá hovorí o tom, že niektoré látky majú tyrostatický, estrogénny, androgénny alebo gestagénny účinok, môžu byť kvôli rezíduám, ktoré zanechávajú v mäse alebo iných potravinách živočíšneho pôvodu, nebezpečné pre spotrebiteľov a môžu ovplyvniť aj kvalitu potravín živočíšneho pôvodu.

Nesprávne používanie beta-agonistov môže prinášať vážne riziko pre ľudské zdravie; preto by sa v záujme spotrebiteľa malo zakázať prechovávanie a podávanie Beta agonistov zvieratám všetkých druhov a ich uvádzanie na trh na tento účel.

Členské štáty sú povinné zakázať:

uvádzanie beta-agonistov na trh kvôli ich podávaniu zvieratám, ktorých mäso a produkty sú určené na ľudskú spotrebu.

Mäso alebo produkty zo zvierat, ktorým boli podávané látky s estrogénnym, androgénnym alebo gestagénnym účinkom alebo s obsahom beta-agonistov v súlade s liekopisnými ustanoveniami tejto smernice sa nemôžu uvádzať na trh na ľudskú spotrebu, pokiaľ príslušné zvieratá neboli ošetrené veterinárskymi liekmi a pokiaľ pred zabitím týchto zvierat nebola dodržaná stanovená lehota odbúrania.

Tieto látky sa môžu použiť za účelom veterinárskeho alebo zootecnického ošetrovania. Povolené sú len určité výnimky, kedy hospodárske zvieratá musia byť jasne označené a podávať ich môže len veterinárny lekár.

Tretie krajiny, ktorých právne predpisy povoľujú uvádzať na trh a podávať stilbény a deriváty stilbénov, ich soli a estery alebo tyrostatické látky nemôžu byť zaradené do žiadneho zo zoznamov krajín, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať hospodárske zvieratá alebo zvieratá vodného hospodárstva alebo mäso alebo produkty z týchto zvierat.

Členské krajiny boli povinné uviesť do platnosti zákony, predpisy a opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1.7.1997

Smernica 2003/74/ES Európskeho Parlamentu a Rady

Táto smernica mení a dopĺňa smernicu Rady 96/22/ES. Ustanovuje, že estradiol 17 β , testosterón, progesterón, trenbolon, zeranol a menegestrol acetát majú karcinogénny, genotoxický, endokrinný, vývinový, imunologický, neurobilologický a imunotoxický potenciál. Hlavne estradiol 17 β , u ktorého sa predpokladá, že je to úplný karcinogén

s účinkom iniciácie tumorov. SCVPH ani po predložení nových vedeckých informácií JECFA, CVMP a Výborom pre veterinárske liečivá Veľkej Británie nezmení stanovisko z r. 1999. Ak by sa takéto látky, ktoré stimulujú rast používali často, mohlo by to viesť k ich zvýšenej koncentrácii v prostredí. Berúc do úvahy výsledky vyhodnotenia rizika, je možné uzavrieť, že s cieľom dosiahnutia zvolenej úrovne ochrany najmä ľudského zdravia v spoločenstve pred možným rizikom, vzniknutým možným používaním týchto hormónov pre podporu rastu a konzumáciou rezíduí nachádzajúcich sa v mäse získanom z týchto zvierat, ktorým boli podávané hormóny pre podporu rastu, je nevyhnutné ponechať trvalý zákaz ustanovený v smernici 96/22/ES o estradiole 17 β a dočasne ponechať aj platnosť zákazu ostatných piatich hormónov (testosterón, progesterón, trenbolon, zeranol a menagestrol acetát).

Nariadenie Vlády 319/2003 Z.z. z 9.7.2003

Toto nariadenie povoľuje použitie beta agonistov veterinárnym lekárom v injekčnej forme na indukciu tokolýzy kráv pri telení (§ 5, ds. 3, písm. b). Zakazuje farmárom držať veterinárske lieky, ktoré obsahujú beta-agonistické látky, ktoré sa môžu použiť na účely indukcie pri ošetrovaní tokolýzy u zvierat (ods.6). Hormonálne a beta agonistické látky je povolené používať len ak liek s obsahom takýchto látok je uvedený do obehu na území Slovenskej Republiky podľa Zákona o lieku č.140/1998 Z.z (§7, ods.1). Podávanie takýchto liekov sa zakazuje, ak lieky, ktoré obsahujú beta-agonistické látky majú ochrannú lehotu dlhšiu ako 28 dní od skončenia ošetrovania (§7, ods. 2).

8 Postoj Európskej Únie k používaniu beta-agonistov

Stanovisko EÚ k postúpeniu MRL pre ractopamin do ďalšieho kroku schvaľovacej procedúry

Na 62. zasadnutí v r. 2004 Spoločný expertný výbor FAO/WHO pre aditívne látky (JECFA) preskúmal návrh na stanovenie MRL (maximálnych reziduálnych limitov) pre ractopamin a jeho rezíduá v tkanivách ošápaných a hovädzieho dobytku. Tieto boli vyjadrené ako báza ractopaminu a stanovené boli na 10 μ g/kg vo svaloch, 40 μ g/kg v pečeni, 90 μ g/kg v obličkách a 10 μ g/kg v tuku. ADI bola stanovená na 0-60 μ g/60 kg človeka v potravinovom koši s 300 g svalov, 100 g pečene a po 50 g obličiek a tuku. CCRVDF posunul návrh MRL pre ractopamin do kroku 8 a posunul ho na 31. zasadnutie Komisie Codex Alimentarius. Delegácia Európskej komisie vyjadrila pripomienky, že nemôže súhlasiť s týmto postupom, kvôli zakazu používania stimulátorov rastu v európskej únii od roku 1996.

Na 29 zasadnutí Komisie Codex Alimentarius bol návrh MRL pre ractopamin prijatý v kroku 5 schvaľovacej procedúry a posunutý do kroku 6 schvaľovacej procedúry. Niekoľko delegátov podporilo postúpenie ractopaminu do kroku 8 schvaľovacej procedúry, ale delegácia EÚ nepodporila tento krok s odvolaním sa na európsku legislatívu, ktorá zakazuje používanie stimulátorov rastu. Komisia poznamenala, že zdôvodnenie odmietnutia podpory kroku 8 nebolo podložené vedecky. Európska lieková agentúra (EMA) požiadala EFSA o kontrolu hodnotenia rizika predloženého JECFA a o ďalšie relevantné vedecké informácie za účelom preukázať, či existujú nejaké vedecké základy pre znepokojenie, konkrétne nejaké informácie,

ktoré by spochybnili otázku vedeckých základov hodnotenia JECFA alebo bezpečnosť potravín a produktov pochádzajúcich z liečených zvierat.

V septembri 2007 CC RVDF (Výbor Codex Alimentarius pre rezíduá veterinárnych liečiv) rozhodol postúpiť MRL pre beta-agonistu ractopamin do posledného kroku 8 schvaľovacej procedúry Codex Alimentarius napriek silným protestom Európskej komisie. Výhrady boli odmietnuté na základe nedostatočných vedeckých argumentov. Návrh Codexu je naopak podložený vedeckým hodnotením rizika vykonaným JECFA, ktorý došiel k záveru, že ractopamin môže byť bezpečne používaný.

S ohľadom na MRL pre ractopamin Delegácia Európskeho Spoločenstva na 31. zasadnutí Komisie CA (Komisia) odporučila vrátiť tieto MRL do kroku 6 schvaľovacej procedúry na ďalšiu diskusiu CC RVDF. Delegácia sa odvolala na výhrady, voči rozhodnutiu 17. schôdze Výboru (CC RVDF) posunúť MRL pre ractopamin do kroku 8 schvaľovacej procedúry, pretože legislatíva EÚ nepovoľuje používanie beta-agonistov ako stimulátorov rastu. Delegácia Európskeho Spoločenstva informovala Komisiu CA o tom, že EFSA pripravila posudok k MRL pre ractopamin, ktorý bude k dispozícii vo februári 2009 a bude sa o ňom diskutovať na ďalšom zasadnutí Komisie.

Stanovisko EÚ podporila aj Čína. Niektorí členovia sa pripojili k názoru, že návrh MRL pre ractopamin treba vrátiť s poznámkou, že lieky sa majú používať len keď je to nevyhnutné na zabezpečenie zdravia a pohody zvierat.

Iní členovia odporučili prijať MR s odôvodnením, že JECFA urobila kompletne hodnotenie, a že námietky na ich neprijatie nie sú vedecky podložené.

Komisia sa nakoniec rozhodla podržať návrh MRL pre ractopamin v kroku 8 do ďalšej, 32. schôdze. Požiadala členov, aby predložili príslušné informácie o dostupnosti vedeckých údajov do 17. schôdze C RVDF v máji 2009. Komisia Codex Alimentarius potvrdila, že na jej 32. schôdzi by sa malo rozhodnúť o prijatí MRL pre ractopamin na základe správy zo 17. zasadania C RVDF. (*Codex Alimentarius Commission, Thirty-first Session, International Conference Centre, Geneva (Switzerland), 30 June - 4 July 2008, Report*)

Zákaz používania beta-agonistov ako stimulátorov rastu u potravinárskych zvierat.

V EÚ bolo impulzom pre zákaz beta-agonistov množstvo prípadov akútnej intoxikácie u ľudí súvisiacej s konzumáciou rezíduí beta-agonistu clenbuterolu v mäse a jedlých tkanivách, ktoré boli zaznamenané začiatkom roku 1990. Následne vedecká práca potvrdila správnosť zákazu používania clenbuterolu v EÚ, ktorý je teraz celosvetovo zakázaný ako stimulátor rastu. Formálne vedecké hodnotenie rizika beta-agonistov ako stimulátorov rastu nebolo v Spoločenstve vykonané a bola prijatá Smernica 96/22/EEC.

Zakázať hormonálne stimulátory rastu boli vyzvané USA a Kanada a WTO uznala, že zákaz dovozu mäsa z hormónmi ošetrovaných zvierat nie je v súlade s požiadavkami Dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS - Sanitary and phytosanitary Agreement), pretože dôkaz nebol založený na primeranom hodnotení rizika. Spoločenstvo predstavilo v r. 2003 nové nariadenia na zosúladienie legislatívy s pravidlami WTO, fungujúce na základe vedeckého hodnotenia rizika vykonaného Scientific Committee on Veterinary Measures Relating to Public Health v r. 2000. Správa o hormónoch, ktorá bola zverejnená 31.3.2008 stále kritizovala vykonané

hodnotenie rizika a doplnenej legislatívy. Európska Komisia sa rozhodla odstrániť niektoré zistenia vo vzťahu k zosúladeniu nariadení Spoločenstva s dohodou SPS WTO.

Ractopamin je beta-agonista používaný v niektorých tretích krajinách na stimuláciu rastu svalovej hmoty výkrmových ošípaných. Zástupcovia výrobcov argumentujú tým, že je dobrý pre zdravie, dobrý pre konzumentov z hľadiska ceny a dobrý pre životné prostredie.

9 Záver

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že beta-adrenoreceptorví agonisti majú prospešný aj škodlivý účinok na ľudí aj na zvieratá. V humánnej medicíne sú už dlho používané na zmiernenie príznakov a liečbu astmy. Je známy fakt, že dlhodobé používanie beta-agonistov s predĺženým účinkom pri liečbe astmy môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu znížením citlivosti pľúcneho tkaniva k liekom.

Zároveň, je využívaný potenciál beta-agonistov zvyšovať objem svalovej hmoty na doping športovcami.

U zvierat sú beta-agonisti používané krátku dobu. Hlavným cieľom je využiť potenciál týchto látok zvyšovať syntézu svalových proteínov a redukovať podiel tuku u výkrmových ošípaných a hovädzieho dobytku, ale aj u iných druhov. Pri dlhšom skrmovaní beta-agonistov boli pozorované príznaky neurotoxicity u prasiat, neľud, s tým súvisiaca znížená konverzia krmiva a horšia kvalita mäsa. Mechanizmus účinku nie je celkom známy, preto nevieme aké môžu byť u ľudí dôsledky dlhodobej konzumácie mäsa z ractopaminom liečených zvierat.

Slovensko ako člen Európskej Únie je povinné dodržiavať európsku legislatívu, ktorá zakazuje používanie stimulátorov rastu u potravinových zvierat, s výnimkou liečby reprodukčných problémov u samíc hospodárskych zvierat. Z tohto dôvodu nemôžeme zaujať protiprávne stanovisko, kým v EÚ nebude prijatá iná legislatíva týkajúca sa používania beta-agonistov u potravinových zvierat.

10 Zoznam použitých skratiek

- ADG – average daily gain (priemerný denný prírastok)
- ADI – acceptable daily intake (akceptovateľná denná dávka)
- cAMP – cyklický adenosínmonofosfát
- CC RVDF – Výbor Codex Alimentarius pre rezíduá veterinárnych liečiv
- COPD – chronická obštruktívna choroba pľúc
- CVMP – Výbor pre veterinárske lieky (Committee for veterinary medicinal products)
- ED50 – polovičná efektívna dávka
- EFSA – European food safety authority
- EMEA – European medicinal agency
- FDA – Food and drug administrative
- „First pass“- fenomén metabolizmu, keď je koncentrácia látky veľmi znížená ešte pred dosiahnutím systémovej cirkulácie (napr. portálnymi cievami sa do pečene dostane látka skôr ako do krvného obehu)
- GIT – gastrointestinálny trakt
- GLP – good laboratory practice (správna laboratórna prax)
- Gs proteín – podjednotka G proteínu, ktorá aktivuje enzým adenylát cyklázu
- HD - hovädzí dobytok
- HPLC – high performed liquid chromatography
- IBA – inhalačné beta-agonisti
- ICS – inhalačné kortikosteroidy
- JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
- LOQ – limit of quantification
- MRL – maximálny reziduálny limit
- mRNA – mediátorová RNA
- NMP - N-methylpyrrolidone
- Nodus – miesto prenosu vzruchov na srdci
- NOEL – No observed effect level
- „off –label,, - používanie mimo písomnej informácie pre používateľa
- RCT - ractopamine
- SCVPH – Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public health
- SPS – sanitary and phytosanitary
- WTO – svetová obchodná organizácia

11 Zoznam použitej literatúry

Richard E Klabunde :Cardiovascular Pharmacology Concepts Beta – Adrenoreceptor Agonists

DJ Smith, VJ Feil, JK Huwe and GD Paulson :Agricultural Research Service, Biosciences Research Laboratory, Fargo, ND 58105-5674.

Shelver. Weili L, Smith, David J: .US Patent 6274334 - Monoclonal antibody, cell line and immunoassay for ractopamineUS Patent Issued on August 14, 2001

Fritz R. Ungemach : RACTOPAMINE (addendum) First draft

Smernica Rady 96/22/ES

Smernica 2003/74/ES Európskeho Parlamentu a Rady

Nariadenie Vlády 319/2003 Z.z. z 9.7.2003

Walker, Dillon Kyl : Effect of ractopamine on growth in cattle

Beta 2 – Adrenergic agonists (Wikipedia)

Dr L. Ritter : RACTOPAMINE First draft

Marchant Forde Jeremy, Lay Donald : The effects of ractopamine on behavior and physiology of finishing pigs

Stanovisko UK k Beta agonistom

Prohibition of use of beta-agonists as growth promoting agents in food producing animals in Directive 96/22/EC. Need for decision on strategy in Codex

Fahy JV, Boushey HA: Controversies involving inhaled beta-agonists and inhaled corticosteroids in the treatment of asthma

Theodore A Slotkin, Colleen A Oliver, Frederic J Seidler: Critical periods for the role of oxidative stress in the developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and terbutaline, alone or in combination. [My paper]

Definition of Beta-agonist

Smith D. J.; Shelver W. L.: Tissue residues of ractopamine and urinary excretion of ractopamine and metabolites in animals treated for 7 days with dietary ractopamine

J K Apple, C V Maxwell, B R Kutz, L K Rakes, J T Sawyer, Z B Johnson, T A Armstrong, S N Carr, P D Matzat: Interactive Effect of ractopamine and Dietary Fat Source on Pork Quality Characteristics of Fresh Pork Chops during Simulated Retail Display.

Report of the 17th session of the Codex Committee on residues of veterinary drugs in foods. Berckenridge, Colorado, USA, 3.-7. september 2007

Abney, Cassie Suzanne : Effects of optaflexx (ractopamine hydrochloride) on performance, rate and variation of intake, and acid-base balance in feedlot cattle

P.T.Anderson, W.G.Helferich, L.C.Parkhill, R.A.Merkel, W.G.Bergen : Ractopamine increases total and myofibrillar protein synthesis in cultured rats myotubes

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives : residue evaluation of certain veterinary drugs 66th meeting 2006

Gavin D. Perkins, Daniel F. McAuley, David R. Thickett and Fang Gao : The beta-Agonist Lung Injury Trial (BALTI) A Randomized Placebo-controlled Clinical Trial

Správa z 31. schôdze Codex Alimentarius Commission, Ženeva, 30.6 – 4.7. 2008

Jatin G. Burniston, PhD, Lynn McLean, BSc, Robert J. Beynon, PhD., David F. Goldspink, DSc: Anabolic effects of a non-myotoxic dose of the β_2 -adrenergic receptor agonist clenbuterol on rat plantaris muscle

Summary

Beta-adrenoceptor agonists (β -agonists) bind to β -receptors on cardiac and smooth muscle tissues. They also have important actions in other tissues, especially bronchial smooth muscle, the liver and kidney. Beta-adrenoceptors normally bind to norepinephrine released by sympathetic adrenergic nerves, and to circulating epinephrine. Overall, the effect of β -agonists is cardiac stimulation (increased heart rate, contractility, conduction velocity, relaxation) and systemic vasodilatation. Ractopamine is a compound, which participates on the nutrition repartitioning for purpose to increase lean deposition and to improve growth performance and carcass characteristics.

Ractopamine belongs into the group of beta-adrenoceptor agonists, which can negatively affect heart action, reactivity of lung tissue to the drugs, elongate therapy of asthma. Beta-agonists may also have anabolic effect.

In terms of possible negative effect of residues of these substances contained in food of animal origin, EMEA concluded, than incorrect use of beta-adrenoceptor agonists can represent serious risk for human health.